

Misyon Odaklı İnovasyon Politikaları: Kavramsal Çerçeve, Türleri, Uygulama Dinamikleri ve Eleştirel Bir Değerlendirme

Author(s): Erkan Erdil

Published: Haziran 18, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5674>

Abstract Bu yazı, son dönemde teknoloji politikaları literatüründe giderek daha fazla yer bulan misyon odaklı inovasyon politikalarını kısaca tanıtmayı ve mevcut eleştirileri özetlemeyi hedeflemektedir.

Bu yazı, son dönemde teknoloji politikaları literatüründe giderek daha fazla yer bulan misyon odaklı inovasyon politikalarını kısaca tanıtmayı ve mevcut eleştirileri özetlemeyi hedeflemektedir.

Evrimci iktisadın önemli figürlerinden biri olan Nelson'ın [The Moon and the Ghetto \(1977\)](#) adlı çalışması, yeniliğin bir insanın aya inişi gibi başarılarla yol açmasına rağmen, yoksulluk, okuma yazma bilmeme, gettoların ve gecekondu mahallelerinin ortaya çıkması gibi daha dünyevi sorunlarla başa çıkmada neden bu kadar düzensiz ve teknolojik açıdan yetersiz kaldığı sorusunu gündeme getirmekteydi. Çalışmayı bu anlamda misyon odaklı inovasyon politikalarının bir ilk eleştirisi olarak değerlendirmek mümkündür.

Günümüz dünyasında karşı karşıya kalınan sorunların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu, geleneksel politika yaklaşımlarının ötesine geçilmesini zorunlu kılmaktadır. İklim değişikliği, enerji dönüşümü, küresel sağlık krizleri ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, yalnızca teknik çözümlerle değil, aynı zamanda sistematik ve bütüncül politika çerçeveleriyle ele alınması gereken sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda misyon odaklı inovasyon politikaları (Mission-Oriented Innovation Policies - MOIP), hem akademik literatürde hem de politika yapım süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

Misyon odaklı inovasyon politikaları, belirli toplumsal hedeflere ulaşmayı amaçlayan ve bu hedefler doğrultusunda farklı aktörleri, araçları ve politika alanlarını bir araya getiren stratejik bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, yalnızca bilimsel ve teknolojik gelişmeleri desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda bu gelişmelerin toplumsal dönüşüme katkı sağlamasını da hedeflemektedir. Bu yönüyle MOIP, klasik Ar-Ge ve inovasyon politikalarından ayrılmakta ve daha kapsamlı bir dönüşüm perspektifi sunmaktadır. Yaklaşımın en önemli savunucularından

[Mariana Mazzucato'nun](#) misyon odaklı inovasyon politikası çerçevesi, kamu sektörünün rolünü temelde yeniden tanımlayarak, onu yalnızca piyasa başarısızlıklarını yamalayan pasif bir aktörden aktif bir piyasa şekillendirici ve ortak yaratıcıya dönüştürmektedir. Bu yaklaşımın özünde yönlendirme kavramı yer almaktadır. İnovasyon politikası sadece yatay olarak ekonomik büyümeyi hızlandırmakla kalmamalı, aynı zamanda iklim değişikliği, demografik yaşlanma ve kaynak kıtlığı gibi büyük toplumsal sorunları veya karmaşık problemleri çözmeye yönelik teknolojik ve yapısal değişimi bilinçli olarak yönlendirmelidir.

Misyon kavramı, bu bağlamda belirli bir süre içinde ulaşılması arzulanan somut ve ölçülebilir hedefleri ifade etmektedir. Bu hedefler genellikle toplumsal fayda üretmeye yönelik olup, farklı paydaşların katılımını gerektirmektedir. Misyonların başarısı, yalnızca hedeflerin doğru belirlenmesine değil, aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen politika araçlarının etkinliğine ve bu araçların koordinasyonuna da bağlıdır.

Misyon odaklı politikaların temel süreçleri üç ana aşamada ele alınmaktadır: misyonun formülasyonu, tasarımı ve uygulanması. Bu aşamalar birbirleriyle etkileşim halinde olup, dinamik bir süreç içerisinde sürekli olarak yeniden şekillenmektedir. İlk aşama olan formülasyon, misyonun hedeflerinin belirlenmesini ve bu hedeflerin toplumsal ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesini kapsamaktadır. Bu aşamada, problem ya da çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenebilir. Problem odaklı yaklaşım, çözülmesi gereken sorunu merkeze alırken, çözüm odaklı yaklaşım, mevcut teknolojik ya da bilimsel imkânlardan hareketle hedefler belirlemektedir.

İkinci aşama olan misyon tasarımı, belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi politika araçlarının kullanılacağını ve bu araçların nasıl bir araya getirileceğini kapsamaktadır. Bu aşamada politika karmasının yönlendiriciliği, davranışsal değişimlerin önemi ve farklı politika alanlarının entegrasyonu gibi unsurlar belirleyici olmaktadır. Özellikle karmaşık ve dönüştürücü misyonlarda, yalnızca bilim ve teknoloji politikaları yeterli olmamakta; vergi politikaları, düzenleyici çerçeveler, altyapı yatırımları ve iletişim stratejileri gibi farklı araçların da sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

Üçüncü aşama olan uygulama süreci ise, planlanan politika araçlarının hayata geçirildiği ve somut faaliyetlere dönüştürüldüğü aşamadır. Bu süreçte kamu kurumları, bakanlıklar, araştırma kuruluşları ve özel sektör aktörleri önemli roller üstlenmektedir. Uygulama sürecinin başarısı, farklı aktörler arasındaki koordinasyonun etkinliğine, politika araçlarının hedeflerle uyumuna ve süreç içinde elde edilen geri bildirimlerin ne ölçüde değerlendirildiğine bağlıdır. Özellikle uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerin politika tasarımına geri beslenmesi, misyonların esnek ve öğrenen yapılar haline gelmesini sağlamaktadır.

Misyon odaklı inovasyon politikalarının çeşitliliği, bu yaklaşımın farklı bağlamlarda nasıl uygulandığını anlamak açısından önemlidir. Literatürde farklı sınıflandırmalar bulunmakla birlikte, [Wittmann vd.](#) tarafından geliştirilen tipoloji, misyonları dört ideal tipe ayırarak analitik

bir çerçeve sunmaktadır:

Hızlandırıcı Tip-1 misyonlar, problem odaklı bir yaklaşım benimsemekte ve araştırma faaliyetlerini dönüşümün temel aracı olarak görmektedir. Bu tür misyonlar, bilimsel bilgi üretimini teşvik ederek uzun vadeli çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hızlandırıcı Tip-2 misyonlar ise daha çok çözüm odaklıdır ve mevcut teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu yaklaşımda, halihazırda geliştirilen çözümlerin ölçeklendirilmesi ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi ön plandadır.

Dönüştürücü Tip-1 misyonlar, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemekle birlikte, daha kapsamlı bir dönüşüm hedeflemektedir. Bu tür misyonlar, bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarını diğer politika alanlarıyla entegre ederek sistemsel değişim yaratmayı amaçlamaktadır. Dönüştürücü Tip-2 misyonlar ise en kapsamlı ve karmaşık misyon türü olarak değerlendirilmektedir. Bu misyonlar, problem odaklı bir yaklaşımla henüz netleşmemiş çözüm yollarını araştırmakta ve aynı zamanda davranışsal değişimleri, toplumsal yeniden dağılımı ve kurumsal dönüşümü içeren geniş kapsamlı hedefler ortaya koymaktadır.

Bu dört ideal tip, misyonların analitik olarak anlaşılmasını kolaylaştırmakla birlikte, gerçek dünyadaki uygulamalar genellikle bu tiplerin bir kombinasyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her misyon, kendi bağlamına özgü dinamikler doğrultusunda şekillenmekte ve farklı paydaşların etkileşimleriyle evrimleşmektedir. Bu nedenle, misyon odaklı politikalar için tek bir “doğru” modelden söz etmek mümkün değildir.

Misyon odaklı inovasyon politikalarının uygulanması sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardan biri yönetim karmaşıklığıdır. Özellikle dönüştürücü misyonlar, çok sayıda aktörün katılımını, farklı politika alanlarının entegrasyonunu ve uzun vadeli planlamayı gerektirmektedir. Bu durum, karar alma süreçlerini zorlaştırmakta ve koordinasyon maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca, bu tür misyonlar genellikle yeniden dağıtım etkileri doğurduğu için politik çatışmalara da yol açabilmektedir.

Bir diğer önemli zorluk, misyonların hedeflerinin belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Hedeflerin açık, ölçülebilir ve ulaşılabilir olması, misyonların başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Aşırı iddialı ya da belirsiz hedefler, paydaşların motivasyonunu azaltabilir ve politika sürecinin meşruiyetini zedeleyebilir. Bu nedenle, misyonların tasarım sürecinde gerçekçi ve tutarlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.

Misyon odaklı politikaların başarısı, aynı zamanda politika araçlarının çeşitliliği ve bu araçların uyumlu bir şekilde kullanılması ile de yakından ilişkilidir. Özellikle dönüştürücü misyonlarda, yalnızca Ar-Ge destekleri yeterli olmamakta; vergi teşvikleri, düzenlemeler, altyapı yatırımları ve iletişim stratejileri gibi farklı araçların birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu durum, politika yapıcılar için hem bir fırsat hem de bir zorluk oluşturmaktadır.

Misyon odaklı inovasyon politikalarına yönelik eleştiriler de literatürde önemli bir yer

tutmaktadır. [Bu eleştirilerden biri](#), misyonların “karmaşık sorunları” çözme kapasitesine yöneliktir. Bazı araştırmacılar, bu tür sorunların doğası gereği tek bir politika çerçevesiyle çözülemeyeceğini savunmaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarının ve politika yapıcılarının kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebileceği, bu durumun da politika süreçlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir.

[Bir diğer eleştiri](#), karar vericilerin yeterli bilgiye sahip olmaması ile ilgilidir. Karmaşık ve belirsiz ortamlarda doğru politika araçlarını seçmek ve etkili stratejiler geliştirmek oldukça zordur. Bu durum, kaynakların yanlış yönlendirilmesine ve verimsiz sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, misyon odaklı politikaların rant arayışı, düzenleyici yakalanma (*regulatory capture*) ve rekabetin bozulması gibi riskler taşıdığı da belirtilmektedir.

[Devlet desteklerinin piyasa mekanizmaları üzerindeki etkisi de eleştirilen bir diğer konudur.](#) Bazı durumlarda, kamu destekleri yanlış teşvikler yaratarak firmaların risk alma davranışlarını olumsuz etkileyebilir ve ahlaki bozulma (*moral hazard*) olarak adlandırılan durumlara yol açabilir. Ayrıca, misyonlara ayrılan kaynakların alternatif kullanım alanlarının göz ardı edilmesi de önemli bir fırsat maliyeti sorunu olarak değerlendirilmektedir.

Tüm bu eleştirilere rağmen, misyon odaklı inovasyon politikaları önemli fırsatlar da sunmaktadır. Özellikle büyük ölçekli toplumsal sorunların çözümünde farklı aktörleri ortak bir hedef etrafında bir araya getirmesi, bu yaklaşımın en güçlü yönlerinden biridir. Ayrıca, uzun vadeli vizyonların oluşturulması ve politika süreçlerinde yönlendirici bir çerçeve sunulması, misyon odaklı politikaların stratejik önemini artırmaktadır.

Sonuç olarak, misyon odaklı inovasyon politikaları, günümüzün karmaşık ve çok boyutlu sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahip güçlü bir politika yaklaşımıdır. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için misyonların dikkatli bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, bu süreçte karşılaşılan zorlukların ve eleştirilerin dikkate alınması, daha etkili ve sürdürülebilir politika yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Gelecekte, misyon odaklı politikaların daha esnek, kapsayıcı ve öğrenen yapılar haline gelmesi, bu yaklaşımın başarısı açısından belirleyici olacaktır.

Not: Bu yazının kaleme alınmasında, dil akışını gözden geçirmek amacıyla üretken yapay zekâ aracı sınırlı ölçüde kullanılmıştır. Kuramsal çerçeve, yorum ve kaynak seçimi tamamen yazara aittir.